

**ЖИНОЯТ ИШИНИ КЎРИБ ЧИҚИШДА КАССАЦИЯ ИНСТАНЦИЯСИ
СУДИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ**

Бермаханова Айкерим Колдасбаевна

*Тошкент давлат юридик университети Жиноят қонунчилигини
қўллаш назарияси ва амалиёти магистратура I – босқич
талабаси*

Аннотация: Ушбу мақолада жиноят процессида кассация судларининг ваколатлари ва қайта кассация институти масалалари шунингдек, кассация судлов фаолиятининг хорижий давлатлар тажрибаси, ҳуқуқий асослари, тартиби, камчиликлари, унинг жиноят-процессуал қонунчилик ривожига тутган ўрни ва дунё мамлакатларида унинг ривожланиш даражаси тўғрисида ҳамда ушбу институтни мамлакатимиз қонунчилигига тадбиқ этишнинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: жиноят, жиноят-процесси, кассация, кассация инстанция суди, қайта кассация инстанция институти, кассация инстанция судининг ваколатлари.

Кириш:

Сўнги йилларда мамлакатимизда суднинг мустақиллиги ва беғаразлиги, суд процессида томонларнинг тортишуви ва тенг ҳуқуқлилиқ тамойилларини ҳар томонлама татбиқ этиш, одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ва сифатини ошириш, жиноят ишларини кўриб чиқиш тартибини такомиллаштириш, бир-бирини такрорлайдиган ваколат ва инстанцияларни қисқартириш мақсадида тизимли ишлар амалга оширилмоқда шу жумладан назорат инстанция судларининг бекор қилинганлиги айтиб утишимиз мумкин. Ушбу инстанция бекор қилингандан кейин суд буғини бир қанча ихчамлашди десак муболаға булмайди. Хозирги кунда суд буғини биринчи инстанция, апелляция ва кассация судларидан иборатдир.

Кассация жиноят иши судлови жараёнида суд қарорлари устидан шикоят қилиш шаклларида бири бўлиб, юқори турувчи судлар томонидан қўйи судлар фаолиятида йўл қўйилган хатоликларни тузатиш воситаларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг жиноят процессида кассация тартибида иш юритиш ўз навбатида апелляция тартибида иш юритишнинг узвий давоми ҳисобланиб, суд хатоларни аниқлаш ва тузатиш, адолатни тиклаш, шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жиноят ишлари бўйича одил судловни амалга ошириш, давлатда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни қарор топтириш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган судлов босқичи ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили ва методология:

Кассация тартибида иш юритиш - юқори турувчи судларнинг қўйи турувчи судлар устидан назоратни амалга ошириш воситаси, йўл қўйилган хатоликларни тезда тузатиш, судлов иши сифатини ошириш ва дастлабки суриштирувни такомиллаштириш воситасидир[1].

Жиноят-процессуал соҳаси фани арбобларининг нуқтаи назарларига кўра, кассация инстанцияси суди ҳукмнинг қонунийлиги тўғрисидаги ўз қарорини жиноят ишининг тақдим этилган материалларини ўрганиш натижалари билан асослаши керак. Жиноят иши кассация тартибида фақатгина моддий ва процессуал қонуннинг тўғри қўлланган-қўлланмаганлиги масаласигина ўрганилади. Бунда кассация суди ишни қарорнинг моҳиятига кўра, яъни, ишнинг фактик ҳолатлари исботланганлиги ёки исботланмаганлиги нуқтаи назаридан эмас, судловда иш юритиш процедураларига риоя қилинган-қилинмаганлиги ва суд томонидан аниқланган фактларга нисбатан қонун тўғри қўлланган-қўлланилмаганлиги нуқтаи назаридан кўриб чиқади.

Ушбу босқич ишда иштирок этувчи шахсларнинг шикояти ёки прокурорнинг протести туфайли биринчи инстанция суди чиқарган қарор ва ажримларни текширишга қаратилган процессуал ҳатти- ҳаракатларни қамраб олади. ЖПКнинг 498-моддасига кўра:

Биринчи инстанция судининг апелляция тартибида кўриб чиқилган ҳукмлари, ажримлари, шунингдек апелляция инстанцияси судининг ҳукмлари, ажримлари кассация тартибида қайта кўрилиши мумкин.

Кассация инстанцияси судининг қарорлари ушбу Кодекснинг 497-19-моддасида назарда тутилган асослар мавжуд бўлганда Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси, Бош прокурори ва уларнинг ўринбосарлари протестига кўра **такроран кассация** тартибида қайта кўрилиши мумкин.

Жиноят ишини кассация инстанцияси судида такроран кўриш Ўзбекистон Республикаси Олий судининг илгари мазкур ишни кўришда иштирок этмаган беш нафар судьясидан иборат таркибда амалга оширилади.

Кассация инстанцияси суди ишни такроран кўриб чиқишда:

1) кассация инстанцияси судининг ажримини бекор қилишга ёки ўзгартиришга;

2) биринчи, апелляция инстанциялари судининг ҳукмини, ажримини ўз кучида қолдиришга ёки ўзгартиришга;

3) апелляция инстанцияси судининг ҳукмини, ажримини бекор қилишга ва ишни апелляция тартибида янгидан кўриш учун юборишга;

4) иш бўйича қабул қилинган барча суд қарорларини бекор қилишга ва ишни тугатишга ҳақлидир.

Айнан ушбу масала озгина фикр юритишни талаб қилади, сабаби ҳозирги кунда такрорий кассация ўзининг самарали натижасини бермаяпти, бунинг сабаби такрорий кассацияда аввалги кассацияда кўрилган, айнан ўша иш курилаяпти. Бу ўз навбатида иш сифатига ва натижасига таъсир қилади, гарчи иш бошқа судьялар таркибида кўрилаётган бўлса ҳам.

Кассация тартибида иш юритиш моҳиятининг асосий қоидалари қуйидагилар билан белгиланади:

1. Кассация тартибида иш юритиш муайян вақт доирасида амалга оширилади: шикоят берилган пайтдан бошланади ва ажрим қабул қилинган пайтда тугайди.

2. Кассация тартибида иш юритиш ўз субъектлари доирасига эга.

3. Процессуал хатти-ҳаракатлар ўзига хос амалга ошириш тартибига эга[2]. Кассация инстанцияси, энг аввало, мазкур босқич олдида турган муайян вазибаларни бажаришга, биринчи инстанция судида ва жиноят процессининг ундан олдинги босқичларида йўл қўйилган қоидабузарликларни аниқлаш ва тузатишга даъват этилган.[3]

Натийжалар:

Аввал мавжуд бўлган қонунчиликга кўра, кассация босқичи фақат апелляция инстанциясида кўриб чиқилмаган қонуний кучга кирган қарор ва ҳукмларни қайта кўриб чиқар эди. Апелляция тартибида куриб чиқилган иш кассация тартибида кўриб чиқилмас эди, ҳозир эса кейинги қабул қилинган янги қонунга кўра, апелляция тартибида кўрилган ишгина кассация тартибида кўрилиши мумкин.

Кассация инстанция ноқонуний тарзда чиқарилган ҳукмлар, ажримлар ва қарорларнинг ижро этилишининг олдини олиш орқали жисмоний ва юридик шахсларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш имконини беради. У ишда иштирок этадиган шахсларнинг шикоятига ёки протестига мувофиқ судловда йўл қўйилган хатоларни тузатиш имконини беради, қуйи турувчи судларнинг иш сифатини оширишга ва суд амалиётини қонун талабларига монанд йўналтиришига кўмаклашади.

ЖПКнинг 499-моддасига кўра, биринчи ва апелляция инстанцияси судининг ҳукми, ажрими устидан кассация тартибида шикоят беришга бўлган ҳуқуқ маҳкумга, унинг ҳимоячиси ва қонуний вакилига, жабрланувчи ҳамда унинг вакилига тегишлидир ва ушбу кодеснинг 506-моддасига кўра, кассация шикояти, протести кассация инстанцияси судига у келиб тушган кундан эътиборан икки ойгача бўлган муддат ичида кўриб чиқирилиши лозим. Бу муддат ишнинг мураккаблиги ёки ҳажми катталиги туфайли, шунингдек бошқа узрли сабаблар мавжуд бўлганда эса, кассация инстанцияси судининг ажрими билан кўпи билан бир ойга узайтирилиши мумкин. Шунингдек, Ишларни кассация тартибида кўришлик ноқонуний, асосланмаган ҳукмлар, ажримлар ва қарорлар ижро этилишининг олдини олиш, суд ва тергов

хатоларини тузатиш, бундай хатоларга бошқа йўл қўймасликка кўмаклашиш имконини беради ва бу билан одил судловнинг мақсадлари ва вазифалари амалга ошишини таъминлайди. Кассация тартибида иш юритишда, судлар иш бўйича йўл қўйилган хатоларни, қоидабузарликларни ва уларнинг сабабларини аниқлайдилар; уларни бартараф этишга доир кўрсатмалар бердилар; кассация шикоятларини, протестларни етарли асослар бўлганда асослаган ҳолда рад этадилар, бу билан судлов ва тергов амалиётида қонуннинг бир хилда қўлланилишига, қонунга қатъий риоя этилишига кўмаклашадилар.

Муҳокама:

Апелляция билан кассация ўртасидаги фарққа тўхталиб ўтадиган бўлсак агар апелляция тартибида иш юритишнинг вазифаси моддий ва процессуал қонунчиликка риоя қилиш, уни ижро этиш ва қўллашга доир қуйи турувчи судлар амалиётининг шаклланишига таъсир кўрсатиш учун биринчи инстанция судида йўл қўйилган хатоларни тузатишдан иборат бўлса ҳамда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини, қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, кассация тартибида иш юритиш эса бузилган ҳуқуқларни, қонунийликни ва адолатни тиклашдан иборатдир.

Ҳозирги кунда кассация инстанцияси суди сифатида Ўзбекистон Республикаси Олий судининг Жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатида кўрилади. Лекин такрорий кассация аввалги кассацияда кўрилган ишларнинг ўзини кўриб чиқаяпти (дубликат ишлар), аввалгиси билан бир-хил ишни қуришяпти. Ушбу масала ҳам ўз қонуний ечимига муҳтож бизнингча.

Яна бир ўз ечимини қутаётган масала зарарни қоплаш билан боғлиқ масаладир. Сабаби, Апелляция инстанция судида жиноят иши кўрилмаган тақдирда ҳамда қонуний кучга кирган суд ҳукмидан сўнг зарар тўлиқ қопланган бўлса, шахс аввалги озолдикдан маҳрум қилиш жазоси билан қолиб кетиши мумкин, чунки ишни кассация инстанцияси судида кўриш мумкин эмас. Ушбу муаммо қонуний ечимини топиши керак.

Кассация тартибида иш юритиш - суд фаолиятини текширишнинг ва судлов амалиёти устидан раҳбарлик қилишнинг муҳим воситасидир. Ушбу инстанция судлари қонунни тўғри қўллашга асосланган ҳолда, ана шу яхлитликни таъминлаш йўналишида суд амалиёти устидан раҳбарликни амалга оширадилар.

Хулоса:

Кассация тартибида иш юритишнинг аҳамияти қонуний кучга кирган ҳукмлар устидан шикоят берилиши, протест келтирилиши ва уларнинг текширилиши - жиноят иши бўйича иш юритишда шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимояланишининг кафолати экани билан белгиланади. Шунингдек ҳукмлар устидан кассация тартибида шикоят берилиши - жиноят судлови жараёнида шахс ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари таъминланишининг воситасидир.

Юқоридаги муҳокамалардан келиб чиқиб қуйидаги таклифлар берилади.

Биринчидан, қайта кассацияга барҳам берилиши бўйича ЖПКга ўзгартириш киритилиш ишлари кўриб чиқилиш керак

Иккинчидан, зарани қоплаш билан боғлиқ муаммо бошқа инстанцияларга жунатмасдан кассация ўзида кўрилишини ташкил этилиши лозим.

Учинчидан эса, кассация инстанция ваколатларини кенгайтирган ҳолатда унга экспертиза тайинлаш ваколатини ҳам киритиш керак деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар:

1. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. - М.: ПРИОР, 1999. - С. 486.
2. Уголовный процесс: Учебник для вузов./ Под ред. В.П. Божьева. Изд. 2-е, испр. и доп. М -; Спарк, 2000. - С. 405.
3. Уголовный процесс: Учебник./ Под ред. В.П. Божьева. - М.: Спарк, 2002. - С. 512.
4. Божьев В.П. Пределы прав суда кассационной инстанции // Законность. 2013.

5. Дорошков В.В. Частное обвинение: правовая теория и судебная практика. М.: Норма, 2015.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Жиноят ишлари бўйича суд қарорларини қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” қонун. 2020.11.12